

EU-CONEXUS Joint Master in Digital Humanities

Alvares Freire, Fernanda

fernanda.freire@uni-rostock.de
Universität Rostock, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6414-5212

Laut dem Digital Humanities Course Registry gibt es derzeit 28 Studienangebote in den Digital Humanities in Deutschland und 168 in Europa insgesamt. Diese Zahlen umfassen sowohl Studiengänge in den Digital Humanities als auch in angrenzenden Bereichen. Obwohl es sich um ein eigenständiges Feld handelt, zeichnen sich die Digital Humanities dadurch aus, dass sie ihrem Wesen nach interdisziplinär zwischen den Geisteswissenschaften und der Informatik angesiedelt sind. Zugleich gibt es auch spezifischere Ausrichtungen der DH, die sich an einzelnen geisteswissenschaftlichen Disziplinen orientieren (Sahle 2015). So gehören auch die Digital History, die Archäoinformatik, das Literary Computing und die Computerlinguistik zum übergreifenden Feld der Digital Humanities. Bei einem so breiten Feld konzentrieren sich die Studiengänge in der Regel auf bestimmte Bereiche, nämlich auf solche, an denen die jeweilige Institution ein stärkeres Forschungsinteresse hat.

Angesichts der Interdisziplinarität und des breiten Spektrums der Digital Humanities planen wir einen internationalen Joint Master in Digital Humanities zwischen den Universitäten Rostock (Deutschland), La Rochelle (Frankreich), Zadar (Kroatien), Klaipeda (Litauen) und Valencia (Spanien). Der „Joint Master in Digital Humanities“ (JMDH) wird im Rahmen der „European University for Smart Urban Coastal Sustainability“ (EU-CONEXUS) entwickelt, deren Ziel es ist, gemeinsame europäische Module und Abschlüsse anzubieten. Alle am Joint DH Master beteiligten Universitäten sind Partner im EU-CONEXUS Projekt, das ein „Exzellenzzentrum für Smart Urban Coastal Sustainability“ (SmUCS) Forschung aufbauen will. Dabei werden auch sozial- und geisteswissenschaftliche Aspekte adressiert.

In Europa gab es bisher nur einen gemeinsamen Masterstudiengang für Digital Humanities, EuroMACHS. Mit dem EU-CONEXUS JMDH wollen wir die Expertise der beteiligten Institutionen in einer gemeinsamen Initiative bündeln, um die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern.

Das Programm wurde unter Berücksichtigung der Überlegungen zu DH-Curricula der letzten zwei Jahrzehnte konzipiert (Brier 2012; Spiro 2012; Sahle 2015; Locke 2017). Ziel ist es, die Forschungsschwerpunkte aller Universitäten zu nutzen, um ein breites interdisziplinäres Spektrum an Kursen für Studierende mit Interesse an DH anzubieten. Das Programm ist daher an der Schnittstelle von Philosophie, Informationswissenschaft, Informatik, Literaturwissenschaft und Digital Humanities angesiedelt. Diese

Ausrichtung orientiert sich an der Spezialisierung der Partnerinstitutionen.

Im DH-Umfeld gibt es bereits mehrere Studiengänge, die sowohl auf BA- als auch auf MA-Ebene weiterführende DH-Programme anbieten. Der JMDH bietet jedoch Studierenden, die bereits über einen Bachelor-Abschluss verfügen, die Möglichkeit, sich auf MA-Ebene in einem internationalen Umfeld weiterzubilden. Das Programm bedient sowohl die Interessen von Studierenden mit einem geisteswissenschaftlichen Hintergrund als auch solche mit einem Hintergrund in Informatik oder Informationswissenschaft (Smedt 2002). Es besteht aus drei Tracks: einem DH-Track, einem geisteswissenschaftlichen Track und einem IT-Track. Der IT-Track und der geisteswissenschaftliche Track zielen darauf ab, die Kompetenzen der Studierenden in ihrem jeweiligen Fachgebiet zu stärken und sie gleichzeitig in das jeweils andere Fachgebiet einzuführen. So können IT-Studierende beispielsweise ihre Fähigkeiten im Bereich Datenbanken oder Data Mining ausbauen, während sie gleichzeitig in die Methoden und Konzepte der Computerlinguistik eingeführt werden (siehe Abb. 1). Es ist vorgesehen, dass alle Studierenden am DH-Track teilnehmen, in dem die Methoden, Werkzeuge und der neueste Stand der Forschung in DH vermittelt werden. Darüber hinaus legt der Studiengang großen Wert auf die Fähigkeit zur Kooperation und Teamarbeit (Mahony und Pierazzo 2012). In diesem Sinne sollen die Studierenden am Ende des 4. Semesters an einem DH Project Lab teilnehmen, in dem sie lernen, einen Workflow in einem interdisziplinären Forschungsprojekt im Team umzusetzen (Locke 2017).

Abb. 1: visuelle Darstellung der drei Tracks des Programms.

Die Zugänglichkeit von Studienangeboten ist für uns ebenfalls ein sehr wichtiger Aspekt, und die digitale Welt bietet viele Möglichkeiten, Studierende aus der ganzen Welt mit unterschiedlichen Voraussetzungen in unser Programm zu integrieren. Aus diesem Grund wurde unser Programm von Anfang an als Hybrid konzipiert. Auf diese Weise können wir die Möglichkeiten des Zugangs zu Wissen erweitern und gleichzeitig allen, die es wünschen, die Möglichkeit einer Präsenzteilnahme bieten. Um das Gemeinschaftsgefühl und die Zugehörigkeit zu stärken, pla-

nen wir auch halbjährliche Treffen (Sommer- und Winterschulen), bei denen sich die Studierenden untereinander und mit den Dozent:innen treffen und an intensiven DH-Kursen teilnehmen können.

Der Masterstudiengang befindet sich derzeit in der Vorbereitungsphase für den Akkreditierungsprozess. In dieser Phase erstellen wir eine Übersicht über die Module, Kurse, Kosten und Dozent:innen, aus denen sich der Studiengang zusammensetzen wird. Diese Dokumente werden später verwendet, um die europäische Akkreditierung des Studiengangs zu beantragen. Der Start des Masterstudiengangs ist für das Wintersemester 2025 geplant, abhängig von der endgültigen Genehmigung und dem Abschluss des Akkreditierungsverfahrens. Die Absolvent:innen des Studiengangs erhalten einen Master of Arts, unabhängig von ihrer Vorbildung oder der von ihnen belegten Studienrichtung.

Bibliographie

Brier, Steven. 2012. "Where's the Pedagogy? The Role of Teaching and Learning in the Digital Humanities". In *Debates in the Digital Humanities*, hg. von Matthew K. Gold. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Locke, Brandon T. 2017. "Digital Humanities Pedagogy as Essential Liberal Education: A Framework for Curriculum Development." *Digital Humanities Quarterly* 11 (3).

Mahony, Simon, und Elena Pierazzo. 2012. "Teaching Skills or Teaching Methodology?" In *Digital humanities pedagogy: Practices, principles and politics* hg. von. Brett D. Hirsch, 215–226. Vereinigtes Königreich: Open Book Publishers.

Sahle, Patrick. 2015. "Digital Humanities? Gibt's doch gar nicht!" In *Grenzen und Möglichkeiten der Digital Humanities*, hg. von Constanze Baum und Thomas Stäcker, Herzog August Bibliothek.

Smedt, K. de. 2002. "Some Reflections on Studies in Humanities Computing". *Literary and Linguistic Computing* 10.1093/lc/17.1.89.

Spiro, Lisa. 2012. "Opening up Digital Humanities Education". In *Digital humanities pedagogy: Practices, principles and politics* hg. von Brett D. Hirsch, 331–364. Vereinigtes Königreich: Open Book Publishers.